

根 H^+ -ATPase 活性 / 根排 H^+ 速率检测

经典案例

Nature: 非损伤微测技术发现 IAA 可促根部吸 H^+ 致质外体碱化 为生长素“酸性生长假说”机制提供重要证据

扫码查看本文详细报道

Sci Adv 福建农林: NMT 发现低浓度 ABA 促进质子分泌是根系响应水分胁迫和向水性的关键机制

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 耐盐机制分析仪 (NMT300-SMP-YG/XY)

实验意义

H^+ -ATPase 被称为植物的“主宰酶”，极其重要。根部细胞的质膜 H^+ -ATPase，通过调控植物往胞外、根外排 H^+ ，调节根表 pH，维持根的生长、应对各类环境胁迫，如缓解盐碱胁迫引起的根际 pH 升高，酸化细胞壁促进干旱胁迫下的根伸长；而且可以在细胞表面、根表面形成 H^+ 电化学梯度，驱动次级转运体对各种营养物质、离子的转运，包括促进氮、磷、铁等养分元素的吸收，过度积累的 Na^+ 、 NH_4^+ 等离子的外排；还可以有效抑制盐碱胁迫引起的根际碱化，降低 pH，促进根生长。

检测指标

H^+

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可，推荐使用水培和琼脂培养，其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

100~400 mM NaCl 处理 24 小时。NaCl 或 $Na_2CO_3+NaHCO_3$ 浓度与您该课题的其它实验胁迫浓度保持一致。常见样品胁迫浓度参考：

拟南芥、水稻、烟草：100~150 mM NaCl

棉花：200 mM NaCl

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

- 1) 主根或侧根均可，同一研究需保持一致，即都是主根或都是侧根
- 2) 同一组内，根长、根直径、根颜色尽量一致
- 3) 优先新生根或嫩根

检测流程

前处理

1. 将样品取出，使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根，按压固定在培养皿底部。体积较小样品，可整株置于培养皿中；如体积较大，剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：

35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液。

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：根成熟区。距离根尖顶点 5000 μm 的位置

2. 检测时长：5-10 分钟

3. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu\text{m}$ ）；10 倍（根直径 $< 200\mu\text{m}$ ）

2. 采样规则：X-30

3. 传感器 -- 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Lan T, Xu Y, Guo S, et al. Investigation of Na^+ , K^+ and Ca^{2+} distribution and ion fluxes of the halophyte Chinese iris under NaCl stress by non-invasive micro-test techniques. Research Square, 2022 DOI: 10.21203/rs.3.rs-1708018/v1
3. Liu X, Ma F, Zhu H, et al. Effects of magnetized water treatment on growth characteristics and ion absorption, transportation, and distribution in *Populus × euramericana* ‘Neva’ under NaCl stress, Canadian Journal of Forest Research, 2017,47(6):828-838. DOI: 10.1139/cjfr-2016-0460